

РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ FAMILY LOOK

Малишева Євгенія ¹, Георгадзе Тетяна ² [0000-0002-4550-0127]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна jenniemall20@gmail.com

² PhD, директор департаменту освіти і науки громадської організації «Наукове товариство «Гаудеамус», Київ, Україна tata.sadova@ukr.net

Анотація. Розглянуто створення концепції «Family Look» у сучасному суспільстві визначається в контексті змін в сімейних цінностях та культурних тенденціях. Наголошено, що Family Look нині є актуальним явищем, оскільки відображає бажання сімей виражати свою єдність та спільні цінності через однаковий або взаємно доповнюючий одяг. Встановлено, що Family Look може бути важливим елементом самовираження та самоідентифікації, сприяючи зміцненню родинного об'єднання та відчуття належності.

Ключові слова: fashion, clothes, Family look, style, family, family values, color scheme.

Family look – це сучасний тренд в світі одягу, що виражає єдиний стиль для всієї родини, підкреслений за допомогою одягу і аксесуарів (Думанська & Луценвська, 2016).

В сучасному світі концепція «Family look» набуває великої популярності та актуальності серед сімей. Цей тренд полягає в тому, щоб сім'я обирала схожий або однаковий за дизайном одяг для створення єдності та гармонії в образі всієї родини. Цей підхід до моди відображає прагнення сім'ї виражати свою спільність, єднання та взаємоповагу через вибір подібного одягу. Він підсилює почуття приналежності, сприяє створенню єдиного візуального образу, що позначає гармонію в родинних відносинах.

«Family Look» отримує додатковий поштовх завдяки впливовим особистостям, знаменитостям та впливовим блогерам, які активно демонструють свої сімейні образи в однаковому або схожому стилі. Соціальні мережі, такі як Instagram, сприяють поширенню цього тренду, надаючи сім'ям можливість поділитися своїми моментами в такий спосіб, що привертає увагу громадськості.

Батьки, які використовують стиль «family look», зазвичай завчасно підбирали образ, щоб він подобався усім членам сім'ї. За результати більшість батьків відмітили, що дитина радіє, коли сім'я проводить час разом і одягнена в однаковий одяг, і, що це дитині додає впевненості у собі (Внукова, Бердичевська & Юрко, 2019).

Оригінальний стиль «family look» – це ціла філософія, де сім'я, діти і любов заявлені як найголовніші цінності. Завдяки «family look» кожен член сім'ї одержує наочне підтвердження приналежності до соціальної групи. Крім єдиного стилю в одязі, членів такої сім'ї об'єднують гордість за своїх близьких (Внукова, Бердичевська & Юрко, 2019, с. 31). Для дорослого – це прояв сімейної єдності, а для дитини – полегшення адаптації до зовнішнього світу через яскравий вияв у стилі «family look» батьківської любові. Розробка стилю Family Look включає в себе декілька етапів, що враховують індивідуальність кожного члена сім'ї, сучасні модні тенденції, а також бажання створити образ, який відображатиме єдність та спільні сімейні цінності конкретної родини.

Перед початком роботи, було здійснено аналіз індивідуального стилю та визначити кольорові рішення, яке буде пасувати і буде зручним для всіх членів родини. Здійснивши аналіз, в розробці нашого авторського дизайну в стилі Family Look, було використано декілька кольорових рішень: жовто-блакитне та червоно-чорний (див. рисунок 1). Кольори були підібрані відповідно в патріотичному стилі двох прапорів України, державного та УПА прапорів. Синій відтінок на прапорі завжди символізував чисте небо, а жовтий - родючі пшеничні поля. Чорний колір символізує українську землю, а червоний – кров борців за свободу та незалежність України.

Рис. 1. Колірне рішення авторського дизайну Family Look

Далі, після порівняння кольорових гам було вибрано найбільш цікавий та вдалий варіант дизайну, принту, який би наносився поверх. Проводилася робота з пошуку спільних елементів дизайну. Реалізація авторської ідеї, полягає у тому, щоб при поєднанні цих світшотів було можливо побачити слово, яке об'єднує всіх нас. Але й при цьому, щоб по окремо дизайн виглядав закінчено та пасував

кожному члену родини (див. рисунок 2). Найбільш підходящий варіант, на нашу думку, стало слово -ВОЛЯ.

Рис. 2. Прототип принту для світшоту

Отже, розробка сімейного стилю, саме в патріотичній темі «Family look» було використане червоно-чорне кольорове рішення символізуючи кольорову гаму прапора УПА, що в сучасному світі дуже актуально не лише для українських родин. На самих світшотах за основу дизайну був взятий герб України, як символ незламності та єдності (див. рисунок 3).

Рис. 3. Прототип принту гербу України

Надалі було вирішено додати додаткових елементів до дизайну для гармонічності образу і висвітлювання української культури (див. рис. 4).

Отже, розробка стилю Family Look є творчим індивідуальним процесом, який дозволяє сім'ї виражати свою унікальність та об'єднання через моду.

Рис. 4. Приклад додаткових елементів дизайну в стилі Family Look

Розробка стилю Family Look включає в себе декілька етапів, що враховують індивідуальність кожного члена сім'ї, сучасні модні тенденції, а також бажання створити образ, який відобразатиме єдність та спільні сімейні цінності конкретної родини. Тим самим виділяє важливість сімейних цінностей в сучасному світі. Сімейний стиль в одязі, завжди буде в моді на території України, так як сімейні цінності є важливими для кожного українця. Бути патріотичною родиною, це також мати спільність не лише в думках, словах, вчинках, прийнятих рішеннях, а й в одязі, це і модно, і стильно одночасно, а українці стильний народ.

Літературні джерела

1. Думанська, Л. В., & Луценвська, О. М. (2016). Аналіз множинності призначень сучасних напульсників. *Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів*, Хмельницький, ХНУ, 80-81.
2. Внукова, О. М., Бердичевська, Ю. А., & Юрко, Х. Ю. (2019). Роль стилю «family look» у розвитку особистості дитини на основі сімейних цінностей. *Fashion Industry*, 3, 28-33.